

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2025

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2025-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
кандидат технических наук, доцент
Исполнительный директор Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
заместитель директора по научным работам и
инновациям, доктор физико-математических наук,
доцент Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
кандидат технических наук, профессор
отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождений» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
доцент кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва), кандидат технических наук

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
PhD, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
доктор исторических наук, доцент кафедры
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МАВЛЯНКЕРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
доктор технических наук, профессор
отделения «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
трубопроводного транспорта» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте.

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
доктор технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
доцент, заведующий кафедры «Математика и информатика» Филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЮЛДАШЕВА ЛОЛИТА ЛУКМАНОВНА
преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в г. Ташкенте

МАДРАХИМОВА ГУЛАСАЛ РУЗИМБАЕВНА
Первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе, PhD Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛМУРОД
доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Маноа (США)

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор технических наук, профессор,
заведующая кафедрой «Промышленная безопасность
и охрана окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина (г. Москва)

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник
лаборатории «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
приложений» Института математики имени В.И. Романовского
Академии наук Республики Узбекистан

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и
газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение
нефтяных и газовых скважин» Филиала РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАЙРОВА ДИНАРА РИМОВНА
кандидат экономических наук, профессор
кафедры «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
доктор геолого-минералогических наук, профессор
отделения «Технологии геологической и геофизической
разведки» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
кандидат психологических наук, доцент, награждена нагрудным
знаком «Отличник высшего образования», заведующая кафедрой
«Социально-гуманитарных дисциплин» Филиала РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
руководитель отдела «Теоретические и прикладные проблемы
современного бурения» института нефти и газа Министерства науки и
образования Азербайджанской республики. д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии наук Азербайджана
(Азербайджан)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева М.Б., Бердыева Л.И. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	4
2. Адизов Б.З., Акрамов Б.Ш., Нуриддинов Ж.Ф. УСЛОВИЯ ОБВОДНЁННОСТИ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ МУБАРЕК.....	9
3. Алимбабаева З.Л. СВОЙСТВА КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ ИЗДЕЛИЙ НА ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛИ.....	13
4. Бавбекова З.Р., Аскарва М.А. ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ: РУССКО- УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ.....	20
5. Борова И.Г., Нурматов У.Д. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ОТ ГИДРОУДАРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	26
6. Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	32
7. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У. ВОПРОСЫ ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОСТИ СЛАГАЕМЫХ ПОРОД.....	35
8. Назарбеков М.К., Фарманов У.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	39
9. Намазова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПОСРЕДСТВОМ ОПЕРНОГО ИСКУССТВА.....	44
10. Нурматов У.Д. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОВОГО РАСТВОРА.....	48
11. Такташева Д.Р., Анарбекова Ж.А. РОЛЬ ПЕРЕВОДА В УЛУЧШЕНИИ КОММУНИКАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	53
12. Турсунова Р.Ю., Хасанова М.Б. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ – В УСИЛЕНИИ РОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	57
13. Усманова А.А. ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЫ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	61

УДК 651.926

Бавбекова З.Р.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Преподаватель

bavbekova.zamira@gmail.com

Аскарова М.А.Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Студент

asqarovamumtozmahal@gmail.com

**ПЕРЕВОД ОФИЦИАЛЬНО ДЕЛОВЫХ ТЕКСТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ:
РУССКО-УЗБЕКСКИЙ АСПЕКТ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15763401>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматриваются особенности перевода официально-деловых текстов нефтегазовой отрасли на примере узбекского и русского языков. Подчеркивается значимость нефтегазового сектора для экономики Узбекистана и необходимость его развития на рыночных принципах. Анализируются ключевые характеристики официально-делового стиля, включая использование специализированной терминологии, клише и устойчивых выражений, а также особенности грамматической структуры.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, сотрудничество, официально-деловой стиль, терминология, перевод.

Bavbekova Z.R.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city. Teacher

bavbekova.zamira@gmail.com

Asqarova M.A.Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent city. Student

asqarovamumtozmahal@gmail.com

**OFFICIAL AND BUSINESS DISCOURSE IN THE OIL AND GAS SECTOR: A
RUSSIAN-UZBEK TRANSLATION STUDY****ABSTRACT**

The article examines the specifics of translating official and business texts in the oil and gas industry, using Uzbek and Russian as examples. It emphasizes the importance of the oil and gas sector for the economy of Uzbekistan and the need for its development based on market

principles. The key characteristics of the official business style are analyzed, including the use of specialized terminology, clichés and set phrases, as well as the peculiarities of grammatical structure. Particular attention is paid to the requirements for a translator, who must possess not only linguistic knowledge, but also a deep understanding of the specifics of the industry and background knowledge.

Keywords: cooperation, official business style, terminology, vocabulary, linguistic features, translation.

Bavbekova Z.R.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU) Toshkentdagi filiali
O'qituvchi
bavbekova.zamira@gmail.com

Asqarova M.A.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkentdagi filiali
Talaba
asqarovamumtozmahal@gmail.com

RUS VA O'ZBEK TILLARIDA NEFT VA GAZ SOHASIDAGI IDORAVIY USLUB MATNLARINI TARJIMA QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada neft va gaz sohasiga oid rasmiy ish yuritish matnlarini o'zbek va rus tillari misolida tarjima qilish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. O'zbekiston iqtisodiyoti uchun neft va gaz sektorining ahamiyati hamda uni bozor tamoyillari asosida rivojlantirish zarurligi ta'kidlanadi. Rasmiy ish yuritish uslubining asosiy xususiyatlari, jumladan, ixtisoslashgan terminologiya va iboralardan foydalanish, shuningdek, grammatik tuzilishning o'ziga xosliklari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: hamkorlik, rasmiy ish yuritish uslubi, terminologiya, leksika, tarjima.

Введение

Нефтегазовая отрасль является одним из основных источников формирования ВВП, доходов бюджета и валютных поступлений, а также играет значительную роль в структуре производства промышленной продукции и привлечения инвестиций. Именно она дает возможности развития экономики, создания условий для нормального функционирования приоритетных отраслей экономики. Однако поддерживать в нормальном рабочем состоянии огромную нефтегазовую инфраструктуру, а тем более наращивать объемы добычи природного газа, удовлетворение потребности со стороны населения и экономики страны, сегодня уже невозможно без перевода сферы на рельсы рыночной экономики. Развитие нефтегазовой отрасли на основе законов рынка создаст условие для конкуренции, дающей возможность повысить эффективность производства, транспортировки, переработки, и самое главное для обеспечения бесперебойной поставки природного газа потребителям.

В этих целях в республике принимается ряд постановлений и указов, примером которых может послужить Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июня 2018 года № 444 «О мерах по сокращению и упрощению лицензионных процедур, а также улучшению ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли», который направлен на упрощение лицензионных процедур и улучшение условий для предпринимательской деятельности в нефтегазовой отрасли [1].

Актуальность данной статьи определяется расширением международного сотрудничества Узбекистана с Россией в сфере нефтегазовой промышленности, активными

темпами роста и развития данного направления, глобализацией и интернационализацией экономической деятельности, и возникшим, в связи с этим повышенным спросом на перевод текстов нефтегазовой отрасли, как устный, так и письменный.

Материалами для работы послужили крупные проекты, реализация которых сыграла важную роль в узбекско-русских отношениях: **соглашение о сотрудничестве в области поставок нефти** от 6 октября 2023 год, **меморандум о взаимопонимании между «Узинжиниринг» и «Красноярскгазпром нефтегазпроект»** от 23 февраля 2018 года, **соглашение о разделе продукции (СРП) с «Лукойл»** от 2004 года, **соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Газпромом»** от конца 2002 года, **Освоение месторождения «25 лет Независимости»** апрель 2017 года.

Развитие бизнес-партнерства между Узбекистаном и Россией в нефтегазовой сфере обуславливает потребность в документальном оформлении сотрудничества, переводе различных официально-деловых бумаг. Для того, чтобы качественно выполнить свою работу, переводчику необходимо не только учитывать особенности подобных текстов (особая терминология, структура и т.д.), но и обладать фоновыми знаниями, быть осведомленным о последних научных достижениях и тенденциях развития в данном направлении (фоновая и социокультурная компетенции).

Эффективное выполнение переводческой деятельности в данной сфере требует от специалиста не только владения лингвистическими компетенциями и знания терминологического аппарата, но и широкого кругозора в предметной области, осведомленности о современных научных достижениях и тенденциях развития отрасли, то есть развитой фоновой и социокультурной компетенции. Таким образом, актуальность данной работы определяется интенсификацией международного сотрудничества, динамичным ростом нефтегазовой отрасли, процессами глобализации и интернационализации экономической деятельности, что влечет за собой закономерное увеличение спроса на услуги устного и письменного перевода текстов нефтегазовой тематики [2].

Методы исследования

Основной метод исследования основан на анализе основных приемов перевода текстов в сфере нефтегазовой промышленности на примере русского и узбекского языков, выявлении лексических особенностей перевода официально-деловых текстов в сфере нефтегазовой промышленности

Теория и расчёты

Текстам официально-делового характера свойственны определенные признаки, которые выражены на различных уровнях языка. В качестве основных выделяют следующие уровни языка: фонологический, морфологический, лексический и синтаксический. Теперь следует более подробно рассмотреть основные особенности исследуемого стиля, главным образом, проявляющиеся на лексическом, синтаксическом и морфологическом уровнях. К отличиям деловой речи на уровне лексики и фразеологии относится широкое использование канцеляризмов, клише и языковых штампов.

Канцеляризм – «слова, устойчивые словосочетания, грамматические формы и конструкции, употребление которых в литературном языке закреплено за официально-деловым стилем, особенно за его административным подстилем» [3]. В узбекском языке канцеляризм встречается среди многих частей речи: существительных – «начисление», «хисоблаш», «содействие», «кўмаклашиш»; глаголов – «выполнять» «бажармоқ», «реализовывать» «амалга ошириш»; прилагательных и причастий – «вышеуказанный» «юқорида кўрсатилган»; местоимений – «настоящий, данный, этот» «ушбу» и т.д. Канцелярская лексика свойственна любому текстовому документу, но ее употребление вне официально-деловой речи неуместно. Клише также представляют собой готовые речевые обороты, часто повторяемые в определенных типичных условиях речевого пользования и лишенные выразительности [3]. Примерами клише в текстах ОДС являются: «совместный проект» «қўшма лойиха», «каналы сбыта» «сотув каналлари».

Под штампом подразумевается часто употребляемое экспрессивное выражение. Штампом может быть, как слово, так и словосочетание, предложение: «всесторонне претворять в жизнь» «хаётга тадбик этмоқ», «энергично реализовывать» «шиддад билан амалга ошириш» и т.д.

При рассмотрении лексических особенностей официально-делового стиля необходимо отметить также ограниченную сочетаемость лексических единиц, что обуславливает широкое применение устойчивых канцелярских выражений, таких как «обе стороны» «хар икки томон», «выполнить обязательство» «мажбуриятни бажариш» и другие. Важной характеристикой является и использование специальной лексики в нефтегазовых текстах официально-делового стиля — терминов, не имеющих аналогов в повседневной речи, профессионализмов и номенклатурных наименований.

В соответствии с определением, предложенным Б. Н. Головиным, термин представляет собой слово или подчинительное словосочетание, обладающее специальным значением, которое отражает и формирует профессиональное понятие и используется в процессе познания, изучения и описания научных или профессионально-технических объектов и связей между ними [4, с. 5]. Основное назначение терминов — точная и недвусмысленная идентификация реальных объектов и явлений. Среди ключевых признаков терминов выделяют ограниченность сферы применения, отсутствие эмоциональной окраски, интернациональность, системность, однозначность и номинативную функцию. В зависимости от области применения и содержания понятия, терминология делится на узкоспециальную, присущую одной конкретной сфере, и общую, используемую в нескольких смежных дисциплинах. Примером общеупотребительной терминологической лексики официально-делового стиля может служить слово «эксперимент» «тажриба».

Нефтегазовым текстам, относящимся к официально-деловому стилю, также характерно использование более специфичных терминов. Примером подобной лексики могут служить следующие выражения, относящиеся к: финансовой сфере — «фондовый рынок» «фонд бозори», «материальные запасы» «моддий захиралар»; юридической сфере — «судебное постановление» «суд қарори», «банкротство» «инқироз», «гражданство» «фуқаролик», «договор» «шартнома»; и т.д. Использование терминологической лексики является неотъемлемой частью деловой коммуникации: оно существенно упрощает общение и способствует лаконичности изложения.

На уровне морфологии текстов ОДС отмечается преобладание существительных (отглагольных: «развитие» «ривожланиш», «повышение» «кўтарилиш»); обозначающих людей по определенному признаку: «председатель» «раис», «представитель» «вакил») и относительных прилагательных, что обусловлено точностью, безэмоциональностью повествования ОДС, обилие субстантивированных прилагательных, предлогов предложных конструкций, отсутствие или ограниченное употребление личных местоимений.

В контексте деловой коммуникации, терминология играет ключевую роль, обеспечивая как существенное упрощение обмена информацией, так и высокую степень лаконичности в изложении мыслей.

Профессионализмы, уместные в устном общении, могут быть непонятны широкому кругу лиц, поэтому их использование в деловой документации нежелательно.

Номенклатура как совокупность названий включает в себя органы власти, общественно-политические организации, социальные явления и движения, учреждения, звания и т.д., и рассматривается как инструмент, который обеспечивает устойчивость и универсальность наименований в политической и социальной сферах [5].

Соблюдение требований к точности и четкости изложения в официально-деловом стиле реализуется, в том числе, за счет использования развернутых номинативных единиц и указания дат в установленном формате.

Консервативность ОДС также выражается в отсутствии неологизмов. Однако следует подчеркнуть, что, если использование неологизмов неизбежно (они не могут быть заменены синонимом из общеупотребительной лексики), то следует дать им пояснение, например, «кам ўтказувчан коллекторлар» «низкопроницаемые коллекторы» (геологические формации с

низкой проницаемостью, содержащие нефть и газ, для добычи которых требуются специальные технологии) [6].

К особенностям ОДС на синтаксическом уровне относят часто использование сложных повествовательных и побудительных предложений, сложных, составных предлогов, вводных конструкций, например: «Компания внесла изменения в проект в соответствии с новыми экологическими требованиями».

Вводные слова и конструкции служат средством логической и смысловой связности текстов официально-делового стиля: «бундан ташкари» «кроме того», «шу билан бирга» «в то же время». Другой особенностью официально-делового стиля, характерной для синтаксического уровня, является широкое использование так называемых «расщепленных» сказуемых: «текширувни амалга оширмоқ» «осуществить проверку», а не «проверить», «хисса қўшмоқ» «внести вклад», а не «способствовать».

Деловой коммуникации свойственно использование устойчивых выражений. Хотя фразеологизмы являются стилистически окрашенными единицами языка, и их использование в деловой речи ограничено, зачастую в текстах ОДС можно встретить стилистически нейтральные фразеологические обороты: «повышать доходы и сокращать расходы» «даромадларни ошириш ва қисқартириш». Их употребление подчеркивает стандартизованность официально-делового стиля, серьезность и торжественность изложения [7].

Принимая во внимание жанровую специфику годовых отчетов, следует отметить тенденцию к расширению стилистического диапазона, включающую использование метафорических конструкций и экспрессивной лексики. Данная тенденция обусловлена функциональной направленностью отчета, а именно формированием позитивного имиджа организации и привлечением инвестиционного капитала [8].

Официально-деловой стиль характеризуется строгой нормативностью лексического состава, проявляющейся в полном исключении диалектизм, паремий (поговорок и поговорок), эмоционально-окрашенной лексики и в контролируемом использовании иноязычных заимствований [9].

Результаты

В результате проведенного анализа особенностей перевода официально-деловых текстов в нефтегазовой сфере на примере русского и узбекского языков были выявлены следующие положения: перевод таких текстов требует строгого соблюдения норм официально-делового стиля на всех языковых уровнях — лексическом, морфологическом и синтаксическом.

Особое внимание уделяется правильному использованию терминологической лексики, клише, канцеляризм и устойчивых фразеологических оборотов, что обеспечивает точность, лаконичность и нейтральность изложения.

Для успешного перевода необходимо владение широким спектром фоновых знаний, понимание профессиональной специфики нефтегазовой отрасли и знание современных отраслевых тенденций.

1. На морфологическом уровне наблюдается преобладание существительных и относительных прилагательных, что обуславливает формально-деловой характер текстов.
2. На синтаксическом уровне характерно использование сложных повествовательных конструкций, вводных слов и расщепленных сказуемых, а также стандартных канцелярских оборотов.

Нефтегазовая документация предъявляет повышенные требования к лингвистической и социокультурной компетентности переводчика, что связано с глобализацией, активизацией международного сотрудничества и ростом инвестиционной активности в отрасли.

Таким образом, исследование подтвердило важность комплексного лингвистического и профессионального подхода при переводе официально-деловых

текстов нефтегазовой тематики для обеспечения их адекватности, точности и функциональной эффективности.

Выводы

Перевод официально-деловых текстов нефтегазовой сферы с узбекского языка на русский требует не только высокого уровня владения языком, но и глубокого знания отраслевой терминологии, устойчивых выражений, а также социокультурных и фоновых особенностей обеих стран. Успешный перевод в этой области невозможен без строгого соблюдения норм официально-делового стиля, точного воспроизведения терминов и клише, правильного оформления синтаксических конструкций и поддержания стилистической нейтральности текста. Развитие международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли усиливает спрос на квалифицированных переводчиков, способных обеспечить высокое качество переводов, что, в свою очередь, требует постоянного повышения профессиональной компетентности специалистов, изучения новых терминологических тенденций и адаптации к меняющимся условиям глобального рынка.

Заключение

Таким образом, качество перевода напрямую влияет на успех деловой коммуникации в нефтегазовой сфере и способствует укреплению международных экономических связей между странами, в частности между Узбекистаном и Россией.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июня 2018 г. № 444 О мерах по сокращению и упрощению лицензионных процедур, а также улучшению ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли // Сборник законодательства Республики Узбекистан. — 2018. — Вступило в силу: 14.06.2018.
2. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: Учеб. пособия для филол. спец. вузов / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. — М.: Высш. шк., 1987. — 103 с.
3. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. — М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. — 224 с.
4. Галеева Т. И. Актуальные требования к адекватному переводу официально-делового текста / Т. И. Галеева, С. Х. Казиахмедова, Е. А. Янова // Вестник Удмуртского университета. Серия история и филология. — 2017. — Т. 27, №2. — С. 304-314.
5. Ванслав М.В., Ярв И.В., Ивлева Е.С. Особенности перевода деловых писем и контрактов // Филология и лингвистика: проблемы и перспективы: материалы II Междунар. науч. конф. (Челябинск, апрель 2013 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 96–98.
6. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учебное пособие / В. Н. Комиссаров; под ред. Д. И. Ермоловича. — 2-е изд., испр. — М.: Р. Валент, 2014. — 407 с.
7. Миньяр-Белоручева А. П. О сходстве и различиях терминов и номенклатурных образований / А. П. Миньяр-Белоручева // Вестник чувашского университета. — 2014. — № 4. — С. 396-412. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23081051> (дата обращения: 14.04.2023).
8. Дускаева Л. Р. Стилистика официально-деловой речи: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова. — М.: Академия, 2011. — 263 с.
9. Жданов, М. С. Роль и значение нефтегазовой отрасли в экономике России / М. С. Жданов // Аллея науки. — 2018. — Т. 6, № 5(21). — С. 823-826.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000